

“Kimyo fanidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarni axborot texnologiyalar yordamida o'qitish”

Xorazm viloyati Shovot tumani

53-IDUM Kimyo fani o'qituvchisi

Ro'zmetova Dilnoza Saporboyevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo fanidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarni axborot texnologiyalar yordamida o'qitish tahlil etilgan. Shuningdek, fanni o'qitishda axborot texnologiyaning bir qismi bo'lgan, dastur ilova, mobil ilova, virtual laboratoriyaning ahamiyati muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, oksidlanish-qaytarilish, reaksiya, axborot texnologiya, dastur, ilova, virtual laboratoriya

Аннотация: В данной статье анализируется преподавание окислительно-восстановительных реакций в химии с помощью информационных технологий. Также обсуждалась важность информационных технологий, приложений, мобильных приложений и виртуальных лабораторий в преподавании естественных наук.

Ключевые слова: химия, окислительно-восстановительные реакции, информационные технологии, программа, приложение, виртуальная лаборатория.

Abstract: In this article analyzes the teaching of redox reactions in chemistry using information technology. The importance of software applications, mobile applications, virtual laboratories, which are part of information technology in science teaching, was also discussed.

Keywords: chemistry, oxidation, reduction, reaction, information technology, software, application, virtual laboratory.

Kimyo faniga o'ziga xos dunyoviy bilimlarni o'z ichiga olib, ko'pincha markaziy fan deb ataladi, chunki u fizika va matematika, biologiya va tibbiyot, yer va atrof-muhit fanlarini birlashtiradi. Shuning uchun kimyoviy moddalar va kimyoviy jarayonlarning tabiati haqidagi bilimlar turli xil fizik va biologik hodisalar haqida tushuncha beradi. Hozirgi vaqtda kimyoda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari sifatida qaraladigan kimyoviy jarayonlar ichida yonish falsafiy va ilmiy e'tiborning eng birinchi nuqtasidir. Yunon faylasufi Empedokl olovni materiyaning to'rtta elementidan biri sifatida ta'kidlab o'tgan. Hozirgi zamonda Flogiston nazariyasi ilmiy jihatdan mashhur bo'lib, bu nazariyani ilk marotaba 1697 yilda nemis kimyogari G.E.Stahl, materiya yonish jarayonida elementar tarkibiy qismi - flogistonni chiqarishini ta'kidlagan. Shunday qilib, ko'mirni yoqish flogistonning ugleroddan havoga yo'qolishi deb talqin qilindi. Nazariya yonishdan boshqa jarayonlarga ham tatbiq etilgan: ko'mir bilan qizdirish orqali uning oksididan metallni olishda, masalan, flogiston ugleroddan oksidga o'tgan deb hisoblangan. Kimyo fanidagi oksidlanish-qaytarilish tarixini o'rganib tahlil etar ekanmiz, oksidlanish - bu bir atom boshqasidan elektronlarni ajratib olib, ularni o'zi uchun talab qiladigan jarayon. Bu redoks shaklidagi reaksiyalarning bir tomoni. Ushbu oksidlanish - qaytarilish reaksiyalari kimyoviy o'zaro ta'sirlarning boshqa turlaridan ajralib turadi, chunki ular bir nechta atomlarning elektron

konvertlarini o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Qaytarilish - bu atomning elektronlarni boshqasiga o'tkazish jarayoni. Bu atama o'z nomini kisloroddan olgan, chunki u birinchi ma'lum oksidlovchi element hisoblangan. Aslida, 18-asrda juda yaxshi vaqt davomida "oksidlanish" faqat birikmaga kislorod qo'shilishi bilan bog'liq edi. Oksidlanish uchun ushbu an'anaviy ta'rifning yaxshi namunasi bizning avtomobillarimiz tanasida o'zini namoyon qilishi mumkin: zang (temir oksidi). Ushbu jarayonda biz oksidlanish temir yoki kislorod bilan chegaralanmaganligini bilib olamiz. Ko'pgina elementlar turli muhitlarda to'g'ri koaksiyalangan holda oksidlanishi mumkin. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi ikki tur o'rtasida elektronlarning o'tkazilishini o'z ichiga olgan kimyoviy reaksiyaning bir turi. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi - bu molekula, atom yoki ionning oksidlanish soni elektron olish yoki yo'qotish orqali o'zgarib turadigan har qanday kimyoviy reaksiya. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari hayotning ba'zi asosiy funktsiyalari, jumladan fotosintez, nafas olish, yonish, korroziya yoki zanglash uchun umumiy va hayotiy ahamiyatga ega.

Ta'kidlash joizki, oksidlanish darajasi - ayni birikma to'liq ionli tuzilishga ega deb faraz qilinsa, shu birikma tarkibidagi biror elementning rasmiy(shartli) zaryadidir.

Kimyo fanidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarni axborot texnologiyalar yordamida o'qitish dolzabr mavzulardan biridir. Hozirgi kunda, ta'limda o'rganuvchiga bilim berishda turli metod, usullar, texnologiyalar va o'qitish vositalaridan foydalanib kelinadi. Darslarni taqdimot orqali o'tish nazariy jihatdan samarali natijalar bergan, lekin amaliyotda uni qo'llash chuqur bilim egallashga tamal tosh bo'ladi.

Hozirgi kun texnika asri hisoblanib, kimyo fanidagi jarayonlarni o'rganuvchi o'quvchi nafaqat dars jarayonida o'zlashtirishi, uyda ham mustaqil ravishda bajarib

kimyoviy bilimlarni egallashi mumkin. Buni biz kompyuter yoki mobil qurilma ilova dasturlari misolida ko'rishimiz mumkin:

Ushbu dastur ilovasi "Redoks reaksiyasi - Kimyo" deb nomlanib, ushbu ilova orqali talabalar, rang-barang tasvirlar va videolarni vizualizatsiya qilish orqali oksidlanishning qaytarilish reaksiyalar jarayonini kuzatadilar va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini muvozanatlab oson va qiziqarli tarzda o'rganadilar va bu foydali interaktiv ilovadir.

Kimyoviy reaksiyalarni o'rganish kimyo jarayonining asosiy qismi hisoblanib, ushbu yuqoridagi dasturdan tashqari yana bir foydali "kimyoviy reaksiyalar" deb nomlangan mobil ilova ham kimyoviy reaksiyalarni o'rganishda samarali, ijobiy natijalarni bermoqda.

Reaksiya tenglamasi $2Li + Br_2 = 2LiBr$ Sharoiti $t < 200^{\circ}C$ Kimyoviy reaksiyani davom ettirish va tenglashtirish

Reaksiya tenglamasi $2Li + 2C = Li_2C_2$ Sharoiti $t < 200^{\circ}C$,

Reaksiya tenglamasi $2Li + 2CH_3COOH = 2LiCH_2COO + H_2$

Reaksiya tenglamasi $2Li + Cl_2 = 2LiCl$ Sharoiti $t < 200^{\circ}C$

Bundan tashqari turli xil web sayt, online,offline dasturlar orqali mavzuga oid bilimni chuqurroq egallab darsda misollarni yechib, ularning javoblarini tahlil qilish ham mumkin.

Shuningdek, hozirda dars jarayonida virtual laboratoriyalardan foydalanish ham keng qo'llanilgan ta'limda virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari:

- Yuqori darajadagi uskunalaridan virtual foydalanish

- Murakkab tushunchalarni o'rgatish uchun ko'rgazmali qo'llanma bo'lib xizmat qilishi
- Talabalar xavfsizligini ta'minlanganligi
- O'quvchilarni fanga qiziqtirib jalb etish
- Tezkor fikr-mulohazalarni taklif qilish
- O'rganish moslashuvchanligini ta'minlashi
- Jismoniy laboratoriyalarga hamyonbop muqobil

Xulosa qilar ekanmiz, kimyo fanida oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarni axborot texnologiyalar yordamida o'qitish talabalar uchun zarur bo'lgan kimyo ta'limida mavjud bo'lgan tushunchalar, jarayonlar, amaliy tajribalarni egallashda asosiy vosita bo'lib xizmat qilib va talabalar o'z fikrini shakllantirishiga ijobiy imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov S.Q. Ta'limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari: Avtoref.dis.. ped.fan.nomzodi. Toshkent. 2011. - 24b.
2. Zaylobov L.T, Rahmatullaev N.G, Toshpo'latov Y.T. Kimyoni o'qitishda axborot texnologiyasidan foydalanish. XVIII. ULUSAL KIMYA kongresi, Turkiya, Kars 2004, 741. - 1209 b.
3. Petrucci, et al. General Chemistry: Principles & Modern Applications. 9th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2007.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. Sadava, et al. Life: The Science of Biology. 8th ed. New York, NY. W.H. Freeman and Company, 2007
5. Yermesha Kyle; Stephen Bacon; Amber Park; Jameka Griffin; Raicherylon Cummins; Raymond Hooks, Bailu Qian and Hua-Jun Fan, "Teaching Chemistry Effectively with Engineering Majors: Teaching Beyond the Textbook", Chemical Education and Sustainability in the Global Age, Proceedings of 21st ICCE. (Editor: Mei-Hung Chiu), Springer. (2011)
6. Public Perceptions of Chemistry, Qualitative Research, Management Report (Royal Society of Chemistry, 1995)